

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 582 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatti o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI MAKTABGACHA TA'LIMDA QO'LLASHNING AHAMIYATI 211 Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri 215 O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi 219 O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari 222 Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 228 Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni 232 Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida) 236 Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment) 239 Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi 242 Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish 245 A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies 248 Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari 252 Подростковая агрессия – как психологическая проблема 257 Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati 259 Ways of Teaching English to Preschool Children 263 Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni 268 Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari 271 Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari 274 Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari 279 Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish 285 Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish 288 Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari 292 Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish 296 Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish 301 Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе 304	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar Ro'zmetova Farangiz Azamatovna Saidova Barno Narzullayevna Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi Shukurova Halima Sunatullayevna Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli Z. M. Zarifova Хамидуллаева Ситора Салимовна Babayeva M. A. Ergasheva Gulnora Nematovna Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna Jo'raqulova Gulruh Murot qizi Jumanova Fatima Uralovna Kenjayeva Zilola Saminjon qizi Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna Muhiddinova Nilufar Bahodirovna O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi Samiyeva Dilbar Shukrullayevna Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna Абдусаломова С. М.
---	---

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research.....	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat.....	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi.....	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati.....	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri.....	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish.....	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках.....	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida).....	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish.....	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari.....	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich	404
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji..... 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	408
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	412
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi..... 415 Qodirova Kumush Farxod qizi	415
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati..... 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich	418
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov	421
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	425
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinov Mansurbek qizi	428
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	432
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari..... 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna	436
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinov Rustam qizi	440
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova	444
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish..... 448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich	448
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	452
	Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari 455 Baratov Nasriddin Karshibayevich	455
	Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari 460 Chinqulova Gulmebra Bahronovna	460
	Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi..... 464 Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	464
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati..... 468 Otabek Abdurahmonov	468
	Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish..... 472 Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	472
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish 476 Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	476
	Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir 479 Salimov Akram Xaitovich	479
	O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida 483 Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	483
	Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari 487 Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	487
	Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash 491 Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	491
	Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari..... 495 Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	495
	Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari 500 Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	500

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida.....	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр.....	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	

SOFT SKILLS И HARD SKILLS: ЧЕМУ УЧИТЬ РЕБЕНКА УЖЕ СЕГОДНЯ?

Г. Э. Джанпеисова

Заведующая кафедрой Дошкольное образование Филиала РГПУ имени А.И.Герцена в г. Ташкенте, кандидат пед.наук, доцент

Х. Мирзаулукова

Студентка 3 курса направления “Детская психология” Филиала РГПУ имени А.И.Герцена в г. Ташкенте

Аннотация: Современное образование требует комплексного подхода к развитию ребенка, сочетая технические (hard skills) и гибкие (soft skills) навыки. Hard skills – это конкретные прикладные умения, такие как основы программирования, цифровая грамотность и работа с данными. Soft skills включают коммуникативные способности, критическое мышление, умение работать в команде и адаптироваться к изменениям. Эти навыки становятся фундаментом успешной социальной адаптации и профессионального развития в будущем.

Ключевые слова: Soft skills, hard skills, образование будущего, цифровые компетенции, критическое мышление, коммуникация, эмоциональный интеллект, программирование для детей, адаптивность и гибкость, профориентация.

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim texnik (yumshoq) ko'nikmalarni birlashtirgan holda, bola rivojlanishiga kompleks yondashuvni talab qiladi. Texnik ko'nikmalar – bu dasturlash asoslari, raqamli savodxonlik va ma'lumotlar bilan ishlash kabi maxsus amaliy ko'nikmalar. Yumshoq (moslashuvchan) ko'nikmalarga muloqot qobiliyatlari, tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash va o'zgarishlarga moslashish qobiliyati kiradi. Ushbu ko'nikmalar kelajakda muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuv va kasbiy o'sish uchun asos bo'ladi.

Kalit so'zlar: Yumshoq (moslashuvchan) ko'nikmalar (Soft skills), texnik ko'nikmalar (Hard skills), kelajak ta'limi, raqamli kompetensiyalar, tanqidiy fikrlash, muloqot, emotsional intellekt, bolalar uchun dasturlash, moslashuvchanlik, kasbga yo'naltirish.

Abstract: Modern education requires a comprehensive approach to child development, combining technical (hard skills) and flexible (soft skills). Hard skills are specific applied skills, such as programming basics, digital literacy, and working with data. Soft skills include communication skills, critical thinking, the ability to work in a team, and adaptability to changes. These skills become the foundation for successful social adaptation and professional growth in the future.

Key words: Soft skills, hard skills, education of the future, digital competencies, critical thinking, communication, emotional intelligence, programming for children, adaptability and flexibility, career guidance.

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир развивается с невероятной скоростью. Те профессии, которые были востребованы 20 лет назад, сегодня либо изменились до неузнаваемости, либо вовсе исчезли. По данным Всемирного экономического форума, к 2030 году более 50% работников потребуется переобучение и развитие новых навыков. Уже сейчас работодатели ценят не только профессиональные знания и технические навыки (hard skills), но и гибкие навыки (soft skills), которые помогают адаптироваться к изменениям, эффективно взаимодействовать с другими людьми и находить нестандартные решения.^[2]

Как же подготовить детей к такому будущему? Какие навыки им необходимо развивать с детства? Данная статья посвящена разбору двух ключевых групп навыков – hard skills и soft skills – и методам их формирования у детей.^[6] Для начала разберёмся, что такое soft skills и hard skills. Традиционно в образовании делается упор на hard skills – знания и умения, которые можно измерить и проверить с помощью тестов и экзаменов. Однако в современном мире этого уже недостаточно: умение адаптироваться, работать в команде и мыслить критически становится не менее важным.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Hard skills (жесткие навыки) – это конкретные технические знания, которые можно изучить, запомнить и применить в профессиональной деятельности. Они включают владение компьютерными программами и технологиями, основы программирования и логического мышления, анализ данных, математические и естественно-научные знания, знание иностранных языков, работу с техническими инструментами и устройствами.

Необходимо отметить, что soft skills – это личностные качества, которые помогают человеку успешно взаимодействовать с другими людьми, адаптироваться к изменениям и решать сложные задачи. Они включают коммуникативные навыки, креативность и способность к нестандартному мышлению, критическое мышление и решение проблем, эмоциональный интеллект и умение работать в команде.

В самом ближайшем будущем технологии будут постоянно обновляться, и даже самые продвинутые hard skills могут устареть. Однако развитые soft skills позволят человеку успешно адаптироваться к новым реалиям.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Говоря о развитии гибких навыков (soft skills) у детей, необходимо отметить, что коммуникация тесно связана с командной работой. Навык общения и эффективного взаимодействия с окружающими необходим в любой профессии. Дети должны учиться ясно выражать свои мысли, уважительно слушать других, работать в команде, распределять задачи и договариваться. Развитию hard skills и soft skills способствуют ролевые игры, театральные постановки, групповые проекты, игры, требующие кооперации (настольные игры, квесты), обсуждение книг и фильмов, развитие навыков аргументации.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста необходимо своевременно развивать креативность, нестандартное мышление, логическое и критическое мышление. Многие профессии будущего потребуют умения находить оригинальные решения и генерировать новые идеи.¹ Развитию данных навыков способствуют творческие задания: рисование, сочинение историй, моделирование, игры с открытым финалом (например, “Придумай новый гаджет”), свободное творчество без жестких рамок и оценок. Отдельно считаем необходимым отметить важность развития критического мышления и умения решать проблемы. В эпоху информационного перегруза дети должны уметь анализировать данные и делать обоснованные выводы.^[2]

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитию критического мышления способствуют: дискуссии и анализ ситуаций (“Что бы ты сделал на месте героя?”); логические игры и головоломки (шахматы, задачи на смекалку); обучение поиску информации в интернете и оценке её достоверности. Отдельно стоит отметить эмоциональный интеллект – способность понимать эмоции других людей и управлять своими чувствами играет ключевую роль в успехе человека^[6]. Развитию эмоционального интеллекта способствуют: игры на эмпатию (“Как чувствует себя этот персонаж?”); обсуждение эмоций через сказки и мультфильмы; тренировки по саморегуляции и управлению стрессом. Современный мир требует от человека не только базовой компьютерной грамотности, но и глубоких технических навыков. Эти компетенции становятся неотъемлемой частью образования и будущей профессиональной деятельности. Развитие технических и цифровых компетенций позволяет быть конкурентоспособным на рынке труда, адаптироваться к новым технологиям и уверенно взаимодействовать с цифровой средой^[12].

Даже если ребёнок не планирует становиться программистом, освоение основ программирования даёт ряд ключевых преимуществ. Программирование учит мыслить последовательно и системно, ребёнок учится анализировать задачу, разбивать её на этапы, искать наиболее эффективные пути решения. Это помогает не только в технической, но и в повседневной жизни. Работа с кодом требует постоянного поиска ошибок, тестирования решений и анализа результатов, что развивает терпение, внимательность и настойчивость – качества, полезные в любой сфере деятельности.

Знания в области программирования позволяют лучше понимать, как устроены современные цифровые технологии: как работают сайты, мобильные приложения, игровые платформы, системы искусственного интеллекта и многое другое. Программирование открывает перед детьми перспективы в таких сферах, как IT, робототехника, геймдизайн, аналитика данных, кибербезопасность и другие. Даже базовые знания позволяют ребёнку попробовать себя в разных направлениях и определить, что ему интересно.

1 Беляева Ю.Д. Развитие soft skills в образовательной среде школы. // Педагогическое образование в России. - 2021. - №5. - С. 111.

Кроме того, программирование тесно связано с математикой – особенно с логикой, теорией множеств, комбинаторикой и арифметикой. Это способствует более глубокому пониманию математических понятий и повышает успеваемость в этой области. Развитие креативности. Создание собственных программ, игр или сайтов – это творческий процесс, который вдохновляет детей реализовывать свои идеи в цифровом формате.

Умение работать с инструментами будущего. Знание языков программирования и умение пользоваться средами разработки – это фундаментальные навыки, которые могут стать основой для будущего карьерного роста. Развитию и формированию цифровых компетенций способствуют: Scratch Junior, LEGO WeDo (для детей 4-7 лет); Scratch, Code.org, Roblox Studio (для детей 8-12 лет); Python, JavaScript, робототехника (для подростков). [6]

Цифровая грамотность – это базовая компетенция XXI века. В условиях стремительного развития технологий и повсеместного присутствия интернета умение безопасно и осознанно взаимодействовать с цифровой средой становится таким же важным, как чтение, письмо и математика. Это не просто знание, как пользоваться компьютером или смартфоном, а целый комплекс навыков, обеспечивающих уверенную, этичную и безопасную работу с цифровыми ресурсами. [6]

Безопасное поведение в интернете (цифровая безопасность). Дети должны понимать основные правила интернет-безопасности: как защищать свои персональные данные, зачем нужны сложные пароли, как распознавать мошенничество, фишинг и вредоносные ссылки, что такое цифровой след и как он влияет на репутацию в будущем. Формирование этих знаний помогает предотвратить киберугрозы и обеспечивает защиту личной информации.

Критическое мышление при работе с информацией. Огромное количество контента в интернете требует умения отличать достоверные источники от фейковых, анализировать факты и различать мнение и объективную информацию, проверять данные на достоверность. Это важно не только для учебной деятельности, но и для формирования ответственного гражданина, способного ориентироваться в современном информационном пространстве. Ответственное поведение в цифровой среде. Дети должны осознавать последствия своих действий в интернете: публикаций, комментариев, переписок и т.д. Понятие цифрового этикета учит уважать других пользователей, корректно общаться в онлайн-среде, не допускать буллинга и троллинга. Эффективное использование цифровых инструментов. Цифровая грамотность включает в себя умение пользоваться современными программами и онлайн-сервисами: текстовыми редакторами, электронными таблицами, инструментами для создания презентаций, платформами для онлайн-обучения, облачными хранилищами и инструментами для совместной работы над документами.

Это делает обучение более гибким, удобным и продуктивным. Понимание цифровых прав и обязанностей. С детства важно формировать у ребенка представление о: правилах пользования цифровым контентом (авторское право, лицензии); этике публикации и репоста информации; праве на защиту личных данных. Мир стремительно развивается, и важно, чтобы дети были знакомы с современными технологиями. Следует знакомить их с: 3D-моделированием и печатью; робототехникой и схемотехникой; виртуальной и дополненной реальностью. Возникает вопрос: как сочетать soft skills и hard skills в образовании? Использование игровых методов и приемов обучения. Это помогает детям лучше усваивать образовательный материал. С этой целью рекомендуется разработка образовательных квестов, проведение интерактивных занятий по профессиям будущего. Включение проектных методов обучения. Они способствуют работе над реальными задачами, а также развивают навыки взаимодействия и поиска решений. В этом контексте можно предложить создание приложений, исследовательские проекты. Групповые задания, требующие командной работы. Очень важно развивать самостоятельность, а также учить детей ставить цели и находить пути их достижения. Этому способствуют: поощрение инициативности; обучение самоорганизации и тайм-менеджменту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось бы сказать, что будущее непредсказуемо, но можно подготовить детей к любым изменениям, если развивать у них одновременно и hard skills, и soft skills. Технические знания помогут им освоить современные профессии, а гибкие навыки позволят адаптироваться к любым изменениям.

Если ребенок умеет учиться, мыслить критически, взаимодействовать с другими и использовать современные технологии, он будет успешен в мире будущего. Задача педагогов и взрослых – создать условия, в которых он сможет раскрыть свои таланты и научиться работать в быстро меняющейся среде.

Список использованной литературы:

1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2020. – 376 с.
2. Беляева Ю. Д. Развитие soft skills в образовательной среде школы // Педагогическое образование в России. – 2021. – №5. – С. 110–114.
3. Громова С. В., Иванова И. А. Гибкие навыки в школьном образовании: подходы и практики. – М.: Просвещение, 2022. – 152 с.
4. Обучение посредством игры // Методическое пособие. Грошева И. В. и др. – Т.: Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 2020. – 90 с.
5. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – СПб.: Питер, 2021. – 544 с.
6. Кларин М. В. Инновационные модели образования: развитие компетенций XXI века. – М.: НИПКиПРО, 2020. – 198 с.
7. Селевко Г. К. Компетентный подход в образовании. – М.: Народное образование, 2019. – 284 с.
8. Колосова И. В. Soft skills: формирование навыков будущего у школьников // Вопросы образования. – 2022. – №3. – С. 88–94.
9. Шульман Л. С. Профессиональные компетенции учителя: педагогика знаний, умений и рефлексии. – М.: Изд-во РАО, 2021. – 210 с.
10. Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. – San Francisco: Jossey-Bass, 2009. – 256 p.
11. Robles M. M. Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today's workplace // Business Communication Quarterly. – 2012. – Vol. 75(4). – pp. 453–465.
12. OECD. The Future of Education and Skills: Education 2030 Framework. – OECD Publishing, 2018. – 100 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.